

MUZIKA SABAĞIN OQITIWDA PAYDALANILATUĞIN METODLAR

ELMURATOVA GULNARA JOLDASBAEVNA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10959819>

Annotaciya. Maqalada muzika sabağın joqarı dárejede oqıtıwda túrli metodlardı usınıs etedi. Tiykarınan, bul maqalada qosıq oqıtıwdıń nızam qağıydaların táriyplep beredi, keleshek jas áwladtı tárbiyalawda qollanılatuğın zamanagóy metodlardı belgileydi. Metodika, tálim tárbiya procesinde oqıtıwshınıń oqıwshıları menen islew usıllarınıń mazmunın ańlatadı.

Tayanış sózler: muzika, metod, oqıtıw metodikası, tálim tárbiya, pedagogika.

Málim mektepte oqıwshılardıń jas fiziologik ózgeshelikleri kónlikpe hám tájriybelerine qarap, muzika oqıtıw metodikası qollanıladı. Bul jerde tálim usılı, oqıw materialların (oqıw jobası, bağdarlama) tálim principi, oqıw tárbiyalıq isleriniń ulıwma maqset hám wazıypaları eń zárúr áhmiyetke iye. Demek muzika oqıtıw metodikası oqıwshılardı muzika kórkem ónerine úyretiwdiń mazmunı, wazıypaları hám metodların úyretiwshi hám oqıw processinde shólkemlestiriwshi forma hám jolların járiyalawshı pán. «Metodika» sózi grekshe sóz bolıp «Izleniw jolı», «Biliw usılı»- degen mağananı ańlatadı hám tálim tárbiyasınıń ayrıqsha bólimi bolıp esaplanadı [3]. Olardıń jıyındısı muzika oqıtıw metodları delinedi. Muzikanıń oqıtıw metodları degende mektep oqıwshılarınıń bilim sheberligin, tájriybelerin iyelewge olardıń dóretiwshilik qábiletlerin rawjlandırıwda hám dúnya qarasın keńeytiwde qollanılğan is usılları túsiniledi.

Muzika oqıtıw metodikası wazıypaların ámelge asırıwda, muzika oqıtıwdıń qatar metodları menen birgelikte, pedagogikanıń ámeliy jónelisin menshik (optimal) metodlar iyelep, muzika sabağında qollaw zárúr áhmiyetin payda etedi. Muzika oqıtıw metodikası wazıypaların ámelge asırıwda, muzika sabağın oqıtıwdıń optimal jeke metodların ónimli paydalanıwǵa baylanıslı. Jetik alımlarımızdıń izleniwlerinde mektep oqıwshılarınıń ózligine hám oǵan bolǵan professional studentler hám oqıwshılar múnásebetin menshik metodlardan paydalanıw processinde sheshiw lazımlılıǵın ilimiy tiykarda táriyplep berilgen.

Bul másele E.Abdulin, D.B, Kavalevskiy sisteması tiykarında jaratılǵan qollanbaları bir qansha unamlı sezimge keldi. Qollanbada tiykarınan 4 metod dáliyllenip bayan etilgen sabaqtı muzikalı ulıwmalastırıw, ótejaq sabaqlarǵa aldınnan «juwırıp» baylanıwı hám ótilgenlerge qaytıw, sabaq mazmunınıń emocional dramaturgiyası, sabaqtıń pedagogikalıq baqlanıwı hám bilimleriniń bahalanıwı. Házirgi kúnde oqıtıw metodları klassifikaciyaǵa qaramastan bir neshe kóz qarastırılǵan júzege kelgen. Biziń názerimizde muzika oqıtıwında, oqıtıwshı hám oqıwshı xızmetinde óz-ara baylanıslılıǵın hám oqıtıwshılardıń biliw processinde jeke izleniwge iytermelewshi metodlar sisitemasın qollanıw maqsetke muwapıq [5]. Hámımızge málim metodlar oqıtıw xızmeti hám maqsetke qarap tómendegi toparlarǵa bólinedi.

1. Oqıtıwshılardıń bilim qábiletin payda etiwshi hám ámelge asırıwshı metodlar.

Buǵan oqıw informaciyanı beriw hám onı qabıl qılıw yamasa muzikanı qabıl etiw processin júzege keltiriwshi metodlar kiredi.

2. Bilim xızmetin xoshametlew hám motivizaciya qılıwshı metodlar. Bunı biliwge iytermelewshi oynılar, diskussiya qoyıw sıyaqlı metodlar kiredi.

3. Oqıw biliw xızmeti effektiliginiń basqarıw hám baqlap barıw metodları. Buǵan soraw túrleri, sınaw, imtixan, kollektivium kiredi [1].

Muzika sabaqları specificaciyasına sáykes keliwshi hám oqıtıwdıń didaktik talapların bejeriwine járdem beriwshi, usı metodlar kóbirek paydalanıladı. Buǵan qosımsha awız eki gúrriń (avtobiografiya, dóretiwshilik) metodları járdem beredi.

Sonday-aq, menshik metodikası bir pánnen ámeliy hám dóretiwshi islerdiń mazmunın hám temasınıń keń jarıtılıp beriliwi hám bekkemleniwinde, oqıwshı hám oqıtıwshı xızmetinde óz ara baylanıslılıǵın hám oqıwshılardı biliw processinde izleniwge iytermelewshi metodlar, oqıtıw xızmetine hám maqsetine qarap tórtke bólinedi

1. Sabaqtı muzikalı ulıwmalastırıw metodu

2. Ótiletuǵın sabaqlarǵa aldınan «juwırıp» baylanıstırıp ótiw hám aldınǵı ótilgenlerine qaytıw metodu.

3. Sabaq mazmunı emocional dramaturgiya metodu.

4. Sabaqtıń pedagogikalıq jaǵnan baqlanıwı hám bilimleriniń bahalanıw metodu.

Sabaqtı muzikalıq ulıwmalastırıw metodu, jetekshi metodlardıń biri bolıp, oqıwshılardıń muzika qabıllawı logikalıq kórkem pikirlew qábiletin rawajlandırıwǵa qaratılǵan.

A) Oqıtıwshı sabaqta sheshiliwi lazım bolǵan konkret wazıypalardı júzege keltiredi.

B) Oqıtıwshı hám oqıwshı birgelikte máseleni sheshedi.

C) Oqıwshılar tárepinen juwmaqlawshı, juwmaq shıǵarıladı [2].

1. «Aldınǵa juwırıp ótiw» yaǵnıy ilgeri ótilgen materiallardan paydalanıp oqıwshılardı jańa materialdı ózlestiriwge tayarlıǵın sınap kóriw hám bunnan aldın iyelegen bilimlerine súyeniw ushın paydalanıladı.

2. Emocional dramaturgiya metodu menen sabaqtıń logikalıq mániligine erisiledi. Bunda sherek teması tiykarında sabaq jobası ushın shıǵarmalar tańlanıladı. Tańlangan temalarda maqsetke muwapıq bolıp baslanıwı hám juwmaqlanıwına baylanıslı. Oqıtıwshı sabaqtı atqarıwshılıq sheberligi menen sózge ustalıǵı menen qızıqlı etip ótiwi kerek. Is waqtında ol ózi hám scenariy avtorı, rejisser, artist bolıwı kerek. Qosıq oqıtıwshısı mektepte qosıq sabaǵınan tısqari koncertler, kesheler, ushrasıwlar ótkiziliwin talap etiledi.

3. Sabaqtı pedagogik baqlaw hám bilimlerin bahalaw maqsetke qarap bir neshe túrge bólinedi.

a) Oqıwshılardı biliw xızmetin shólkemlestiriw, jetekshi hám ámelge asırıwshı túri.

b) Bilim xızmetin xoshametlew hám basqada talapların qoyıw.

c) Oqıw, biliw, xızmeti sapalıǵın basqarıw hám baqlap barıw.

Bahalawda sonday ıxtıyatlı bolıw kerekligin, oqıwshılardıń kewil xoshi túsip ketpewine, sabaqqa, qosıq aytıwǵa qızıǵıwshılıǵın sóndirmewge háreket etiw kerek. Xoshametlewde bolsa kerisinshe, oqıtıwshı hám oqıwshı múnásebetleri shegaradan shıǵıp ketpewi kerek. Báلكi xoshametlew klassta basqa oqıwshılardıǵa úlgi bolıp xızmet etsin hám basqalar ádepli, aqıllı bolıwǵa umtılsın. Sonday qılıp, muzika oqıtıwdıń jeke metodları menen bir qatarda, muzika oqıtıw metodlarınıń basqa túrleride bar.

1. Muzika oqıtıwdıń awız eki metodları.

2. Kórgizbeli oqıtıw metodları.

3. Ámeliy oqıtıw metodları

4. Oyin metodları.

5. Qıyaslaw metodları.

6. Muzikalıq oqıwı tómen bolǵan balalar menen islesiw metodu [4].

Juwmaqlap aytqanda Muzika sabaqlarında zamanagóy oqıtw metodların qollaw biziń dáwirimizde tálim procesin rawajlandırıwdıń eń turaqlı baǵdarlarınan biri bolıp tabıladı.

References:

1. Avlaev O.U., Jo'raeva S.N., Mirzaeva S.R. Ta'lim metodlari. Toshkent. Navro'z nashriyoti. 2017.
2. Karimova D. «Musıqa va uni o'qıtısh metodikasi». Toshkent 2006 y.
3. Qodirov R.G' «Musıqa pedagogikasi» Toshkent., Musıqa 2018 y
4. Muxamedov O'.X., Usmonboeva M.H., Rustamov S.S. TaTimni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar: O'quv-uslubiy tavsiyalar. - Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016.
5. Безбородова Л.А., Алиев Б. Ю. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях. Издательство: Планета музыки. 2021.